

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ АЛЛЕРГИКОВ

Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Хайруллаева Севара Хамидулла кизи

¹PhD, проф. кафедры Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов

²Студентка группы 22-35, Ташкентский химико-технологический институт,

Республика Узбекистан, г. Ташкент

E-mail: djaxangirova77dgz@gmail.com

sevarakhayrullayeva68@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10839974>

Рост числа больных аллергическими заболеваниями, в основе которых лежит пищевая аллергия, стал одной из ведущих проблем в XXI в. Пищевая аллергия, являющаяся первой по времени развития сенсibilизацией, играет огромную роль в формировании и последующем развитии большинства кожных и респираторных проявлений аллергии. По оценкам специалистов пищевой аллергией страдают более 20% детей и 10% взрослых. Их количество ежегодно увеличивается, что во многом объясняется изменением характера питания у населения различных стран, появлением новых технологий переработки пищевых продуктов, а также широким использованием пищевых добавок, красителей, консервантов, ароматизаторов, которые сами по себе могут быть причиной пищевой непереносимости.

Аллергия не только оказывает существенное влияние на качество жизни детей и их родителей, но и увеличивает затраты органов здравоохранения вследствие своей широкой распространённости и хронического характера заболеваний. В связи с этим чрезвычайно важно разработать эффективные меры по профилактике аллергических заболеваний как в целях укрепления здоровья детей, так и для снижения связанных с ними расходов на медицинское обеспечение. [1]

Производители продуктов питания постепенно осознают всю масштабность этой проблемы. Поэтому разработка новых видов гипоаллергенных продуктов и методов снижения аллергенности пищевого сырья только начинает осуществляться или находится на стадии планирования разработок. Производство гипоаллергенных продуктов технически осуществимо. Однако в настоящее время имеется ряд проблем и ограничений, которые не дают абсолютной уверенности в том, что аллергенность у продукта отсутствует, а не замаскирована или, наоборот, усилена.

Единственным полноценным методом предотвращения и лечения пищевой аллергии является полный отказ от продуктов, содержащих аллергены, что практически недостижимо. Однако возможно проведение профилактики и назначение специализированных диет, снижающих аллергические симптомы и нормализующих общий аллергический фон. Аллергология постепенно движется в направлении разработки персонализированных гипоаллергенных диет, назначаемых после полного изучения клинической картины пациента. В связи с этим особую актуальность приобретают научные исследования и разработки по созданию гипоаллергенных продуктов для массового питания.

В целях повышения безопасности потребителей при маркировке продуктов питания необходимо указывать возможные аллергенные компоненты, не предусмотренные рецептурой продукта. Такая маркировка, согласно ТР ТС 022/2011, включает в себя дополнительные строки: «Данный продукт может содержать следы...» и т. д. [2]

Производство гипоаллергенных продуктов. Одним из основных способов профилактики и борьбы с пищевой аллергией является производство гипоаллергенных продуктов, обладающих вкусовыми качествами, сопоставимыми со вкусовыми качествами натуральных аллергенных продуктов. Юридически для термина «гипоаллергенные продукты» не существует определения или стандартов. Но его применяют для продуктов, которые почти не вызывают аллергических реакций у человека. Также гипоаллергенные

продукты определяются как продукты, у которых *in vivo* значительно снижена способность вызывать аллергическую реакцию по сравнению с природными продуктами [33].

В настоящее время выгодным с экономической точки зрения является производство гипоаллергенных продуктов, в которых аллергенное сырье замещено на гипоаллергенное или ферментативно изменённое аллергенное сырье. Так, помимо ферментированной лактозы и гидролизатов молочных белков, применяют ферментированный яичный белок, содержащий в себе значительное количество свободных аминокислот и сою. Замена соей многих видов аллергенного сырья – одна из самых распространенных производственных стратегий. Например, разработаны технологии создания безглютеновых хлебобулочных изделий, в которых зерновые культуры заменены на сою. Часто соя является заменителем в мясных изделиях. Хотя это лишает их аллергенов животного происхождения, у потребителей может проявляться аллергия на белки сои. Поэтому применение сои как замещающего сырья должно строго регламентироваться, а товары должны быть соответствующе маркированы.

Перспективной является идея создания комплексных гипоаллергенных продуктов питания, все компоненты которых являются сами по себе гипоаллергенными. Например, создание мясных паштетов, в которых аллергенные свинина и говядина заменены на гипоаллергенные баранину, конину, мясо перепелов, куриную печень и другие компоненты. Но данная идея ограничена спектром существующего гипоаллергенного сырья и требует разработки новых подходов к созданию гипоаллергенных источников продуктов питания. Однако в настоящее время большинство производителей находится на стадии разработки алгоритмов создания гипоаллергенных продуктов для их применения в будущем. В связи с этим представляет практический интерес обзор существующих технологий и новых тенденций, исследований и разработок получения гипоаллергенного пищевого сырья.

Основным направлением получения низкоаллергенных продуктов профилактической направленности за рубежом является производство молочных продуктов со сниженной аллергенностью путем биокаталитической конверсии молочных белков, направленная на получение гидролизатов с заданным молекулярно-массовым распределением и остаточной аллергенностью. Молекулярная масса ключевых белков аллергенов молочной сыворотки составляет от 14,2 кДа (иммуноглобулины). Среди белков молочной сыворотки наиболее выраженной аллергенностью и усойчивостью к ферментативному гидролизу обладает β лактоглобулин, поэтому предварительная его биосорбция сможет значительно интенсифицировать процесс гидролиза, сократив время и дозу ферментного препарата. Продукты, полученные с использованием данного способа, будут менее дорогими и станут доступными для профилактического питания благодаря снижению затрат на дорогостоящий процесс гидролиза.

Перспективы данного метода производства:

1. Не дорогостоящий полученный продукт
2. Несложный процесс
3. Инновационный подход

Разрабатывая с каждым годом новые перспективы технологий производства пищевых продуктов для аллергиков, производители предоставляют многие удобства в питании части населения, страдающих пищевой аллергией.

Список использованной литературы

1. Громов Д.А., Борисова А.В., Бахарев В.В. Пищевые аллергены и способы получения гипоаллергенных пищевых продуктов, Журнал: Техника и технология пищевых производств, Том 51 № 2, 2021
2. Е.В. Ульрих, О.В. Кригер, Н.Л. Потураева, В.Г. Будрик, С.Г. Ботина, Е.Ю. Агаркова, В.Ф. Долганюк, И.Е. Драгунов, Технология структурированного гипоаллергенного продукта, №1, 2012.